

КИЗИЛКУМ РЕГИОНИ КАРЬЕРЛАРИДА КОН ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШДА
ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАДКИК КИЛИШ

Буриева Камола Хикматилло кизи

Навоий инновациялар университети

Суяров Жаҳонгир Илхомжон угли

Навоий инновациялар университети

Аннотация. Ведутся многочисленные изыскания по снижению вредного воздействия на окружающую среду вредных газовых пылей горнодобывающей промышленности, минимизации негативного воздействия на окружающую среду химического выщелачивания поверхности карьерных свалок. Под воздействием ветра с поверхности агдармы поднимается большое количество пыли, что негативно сказывается на окружающей среде. Атмосфера местообитаний складки аксоли около карьера усеяна облаками пыли. Ведутся научные исследования по разработке метода уменьшения пылевых облаков, подавления поверхностной пыли агдармы.

Ключевые слова: экологические и геоэкологические проблемы в ожидании обрушения карьера, изменения климата, пыли. методы подавления пыли.

Abstract. In order to reduce the negative impact of harmful gas dust on the environment on the mining industry, to reduce the negative impact on the environment with the chemical coagulation of the surface of kar'er agdarmas to a minimum, the negative impact on the environment will be sought. Under the influence of wind, dust is expected from the surface of the agdarma in a large khajm, which indicates a negative impact on the environment. The atmosphere of the Yakin akholi fold habitat around kar'er is covered with dust clouds. Scientific research is underway to develop a method for reducing dust clouds, suppressing dust of the agdarma surface.

Keywords: Environmental and geocological problems in the career of dust storms, climate change, and dust rise, methods of dust suppression.

Аннотация. Тоғ-кон саноатини зарарли газ чанглари атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш, карьер агдармалари юзасини кимевий котириш йули билан атроф-муҳитга салбий таъсирини минимал даражага тушириш учун куплаб излаишлар олиб борилмоқда. Шамол таъсирида агдарма юзасидан катта хажмда чанг кутарилиб атроф-муҳитга салбий таъсир курсатади. Карьер атрофига якин ахоли катлами яшаш жойлари атмосфераси чанг булутлари билан копланди. Чанг булутлари камайтириш, агдарма юзаси чанглари бостириш усулини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Калит сўзлар: карьер агдармаси, иклим ўзгариши, чанглар кутарилишида экологик ва геоэкологик муаммолар, чангни бостириш усуллари.

Кончилик саноати ривожланган худудлар хавосига чанг углерод ва азот оксидлари олтингугурт ангидриди сераводород ва бошка кимевий бирикмалар чикиб туради

Конда хавони ифлословчи манбаалар 2 гуруҳга булинади

Даврий манбаалар-буларга портлатиш ишлари киради. Хар бир скважиналар бургиланганда, сикилган катта босимдаги хаво тоғ жинсини чиқариб ташлайди ва хавога катта микдордаги чанг зарарли газлар кутарилади. Ялпи портлатиш оркали хар бир

портлатишда 2млн м³ гача тоғ жинси юмшатилади ва бу билан бирга хавога хажъи 15-20 млн м³ етадиган чанг газ булути кутарилиб унинг таркибида 250 т гача чанг 6-10 минг м³ гача зарарли газлар булади.Портлашдан ажралиб чиқадиган зарарли газлар таркиби портлоичи модда турига боглик.Энг куп портлашдаги газ тротил порлашдан ажралади (84.4л/кг гача).Еппасига портлатишда портлатилган тоғ жинсидан иккиламчи газ ажралиш ходисаси кузатилади. Бунда айникса углерод оксидлари куп ажралади.Ажралиш 10-15 соатгача давом этади,Тоғ жинсини казиш-юклашда жараенида яна кучаяди.

Катта габаритли кон машиналари уз юли давомида, айникса карьердан чиқиш йулида , зурикишдан хавога микдорда газ-чанг чиқаради.Тоғ-кон ишларида асосан дизел екилгисида ишлайдиган транспорт воситалари атмосферага бензапирен ,ис газы, кургошин буги шу сингари кучли зарарли газлар чиқади.Бензин таркибида этил суюклиги билан кушилган кургошин ёкилги ёнганда буг ажралиб, кургошин бирикмасини хосил килади. уларнинг 30% ер сиртиги чуқади, 40% хавога таркалади. Намлик юкорилашган сари кучаяди.

Экологик вазиятнинг ёмонлашуви Тоғ-кон мажмуаси атрофидан 10 км радиусда содир бўлади..

Қизилкум региони карьерларида кон ишларини олиб боришда экологик хавфсизликни тамишлаш учун ағдармаларни қотиришда ағдармаларни спецификасига эътибор бериш керак

Ағдармалар чиқиндиларининг кимёвий қотиришнинг барча босқичларида бажарилган ишларнинг сифатини тизимли назорат қилиш ва баҳолаш амалга оширилди.

Ағдармалар чиқиндиларини кимёвий қотириш бўйича ишларнинг сифатини назорат қилиш давомида доимий мониторинг ва амалдаги стандартларга мувофиқ силикатлаш натижаларини аниқлаш орқали амалга оширилади.

Хулоса: Чиқиндиларини қотириш жараёнининг назарий, лаборатория ва тажриба-саноат тадқиқотлари натижаларига кўра Охак тош конининг чиқиндиларини қотиришнинг кимёвий усулини амалга ошириш бўйича ишларнинг сифатини ва хавфсизлик чораларини текшириш усули, рецепти, лойиҳаси ва режаси ишлаб чиқилган.

Ағдармани қотириш усулиб ишлаб этилган технологиясини жорий этиш натижасида, чиқиндиларининг атроф-муҳит салбий таъсири 55% га камайиши мумкин. Охак тош конларида чиқиндиларини қотириш учун ишлаб чиқилган кимёвий усулни жорий этиш натижасида атроф-муҳит ифлосланиши 22% га, табиий экотизимлар ва Қизилкум региони карьерларида кон ишларини олиб боришда экологик хавфсизликни тамишлашга эришилади.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 Заиров, Ш. Ш., et al. "Исследование влияния забойки скважинного заряда на эффективность разрушения и пылеподавления." ТОШКЕНТ-2021 (2016): 59

2 Заиров, Шерзод Шарипович, and Муборак Жабборовна Норматова. "Разработка конструкции и параметров скважинных зарядов взрывчатых веществ при контурном взрывании для получения устойчивых откосов уступов.

3.. Заиров, Ш. Ш., et al. "КАРЬЕРЛАРДА ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШДА ЧАНГ-ГАЗ АЖРАЛИБ ЧИҚИШНИ ПАСАЙТИРИШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ." Journal of Advances in Engineering Technology 2 (2022): 22-25